

“UZUKLAR HUKMDORI” ROMANIDA ARXAIK EPOS AN’ANALARI RIVOJI

Muzaffarov Javlon Kodirjonovich

Namangan davlat chet tillari instituti tayanch doktoranti

jasmrj@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735696>

Annotatsiya. Ushbu maqolada J.R.R. Tolkiening “Uzuklar hukmdori” romanida arxaik epos an’analari qay darajada davom ettirilgani va yangi badiiy mazmun bilan boyitilgani tahlil qilingan. Asarda qadimgi german, skandinav va kelt mifologiyasiga xos epik motivlar, qahramonlik konsepsiyasi, arxaik marosim va mifopoetik tasavvurlar zamonaviy fantastik poetika bilan uyg’unlashgan holda namoyon bo’ladi.

Kalit so’zlar: Uzuklar hukmdori, arxaik epos, epik an’ana, mifologiya, arxetip, mifopoetika, qahramonlik, epik motivlar.

Аннотация: В статье рассматривается развитие архаических традиций эпоса в романе Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Анализируются элементы древнегерманской, скандинавской и кельтской мифологии, воплощённые в эпических мотивах, героях, ритуалах и мифопоэтических представлениях.

Ключевые слова: Властелин колец, архаический эпос, эпическая традиция, мифология, архетип, мифопоэтика, героизм, эпические мотивы.

Abstract: This article examines the development of archaic epic traditions in J.R.R. Tolkien’s *The Lord of the Rings*. It analyzes how ancient Germanic, Scandinavian, and Celtic mythological elements are incorporated into the narrative through epic motifs, heroic concepts, ritual structures, and mythopoetic imagery.

Keywords: *The Lord of the Rings*, archaic epic, epic tradition, mythology, archetype, mythopoetics, heroism, epic motifs.

Arxaik epos insoniyatning eng qadimgi badiiy tafakkur mahsullaridan biri bo’lib, u xalqning tarixiy xotirasi, mifologik tasavvurlari va qahramonlik ideallarining jamlanmasini ifodalaydi. Qadimgi epik an’analar ko’p asrlar davomida turli xalqlarning og’zaki ijodi shaklida rivojlanib, o’z navbatida keyingi yozma adabiyot uchun mazmuniy hamda estetik manba bo’lib xizmat qilgan. XX asr jahon adabiyotida bu an’analarni zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg’unlashtira olgan ijodkorlar orasida ingliz yozuvchisi J.R.R. Tolkin alohida o’rin tutadi. Uning “Uzuklar hukmdori” romani nafaqat fantastika janrining yirik namunasiga, balki arxaik epos poetikasini qayta tiklagan va uni yangi adabiy kontekstda talqin qilgan asarga aylangan.

Asarda epik qahramonning missiyasi, ezgulik va yovuzlik o’rtasidagi muqaddas kurash, arxaik rituallar, epik vaqt va makon tasavvurlari singari ko’plab elementlar qayta ishlab chiqilgan holda namoyon bo’ladi. Ayniqsa, arxetipik obrazlarning badiiy talqini, kollektiv qahramonlik g’oyasi hamda qadimiy epik motivlarning zamonaviy fantastik poetika bilan qo’shilishi epos an’analari rivojining yangi bosqichini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, “Uzuklar hukmdori” romanining jahon adabiyotidagi o’rni ham arxaik epik tafakkurning zamonaviy davrdagi qayta jonlanishini o’rganish uchun asos yaratadi. Asar bugungi o’quvchi uchun arxaik epik ideallarni yangi shaklda yetkazib, insoniyatning tub qadriyatlariga, jasorat, fidoyilik va ma’naviy poklik kabi e’tiqodlarga yangicha nazar bilan qarash imkonini beradi. Shu jihatdan, roman turli davrlar va madaniy makonlar oralig’ida

ko'prik vazifasini bajarib, eposning badiiy imkoniyatlarini kengaytirgan asar sifatida qimmatlidir.

J.R.R. Tolkin ijodi, ayniqsa uning "Uzuklar hukmdori" romani, yaratilganidan beri o'quvchilar va tadqiqotchilarning doimiy e'tiborida bo'lib kelmoqda. Asarga berilgan baholar nihoyatda keng ko'lamda namoyon bo'ladi: ayrimlar uni mutlaqo rad etsa, boshqalar uni yuksak darajada e'zozlaydi. Dastlab voqealar tizimi bolalar auditoriyasiga mo'ljallangandek tuyulgan bo'lsa-da, roman kattalar o'rtasida misli ko'rilmagan mashhurlikka erishdi va nashrlarining umumiy soni nihoyatda ulkan ko'rsatkichlarga yetdi. Aniq raqamni aytish qiyin bo'lsa-da, ayrim manbalarga ko'ra, XX asr oxiriga kelib "Uzuklar hukmdori"ning 50 milliondan ortiq nusxasi sotilgan va u o'sha davrning eng ko'p o'qilgan kitoblaridan biriga aylangan.

Tolkin asarlarining bunday ommalashuviga yana bir dalil – ularning 30 dan ortiq tillarga, jumladan yapon, eston, yunon, fin, vetnam tillariga tarjima qilinganidir. Masalan, Angliyada yiliga taxminan 20 ming marta Tolkin kitoblarini kutubxonalardan so'rab olishadi, bu ko'rsatkich hatto Shekspir, Dikkins va Ostin kabi klassik mualliflar mashhurlikidan ham yuqori.

Asarga berilayotgan turlicha talqinlar – uni mifologik asar, alegorik roman, falsafiy roman deb baholanishi — "Uzuklar hukmdori"ning murakkab va ko'p qatlamli tuzilishga egaligini tasdiqlaydi. Mazkur murakkablik alohida jihatlar bo'yicha tahlil qilish bilan chegaralanishni noto'g'ri qiladi. Asarni to'liq anglash uchun uni G'arbiy Yevropa adabiy jarayonlari, tarixiy-badiiy an'analar va epik janrlarning rivojlanish mantig'i bilan bog'liq holda kompleks o'rganish zarur. Hozirgacha Tolkin merosining bunday keng qamrovli tahlili yetarli darajada amalga oshirilmaganligi bois, bu masala hali ham ilmiy jihatdan ochiq qolmoqda.

"Uzuklar hukmdori" syujetining markazida – qadimiy epik an'analariga xos bo'lgan Ezgulik va Yovuzlik o'rtasidagi abadiy kurash turadi. Bu ikki tamoyil romanda o'zining aniq badiiy ifodasiga ega bo'ladi. Qahramonlar Tolkin tomonidan arxaik eposga xos tasvir tamoyillariga muvofiq ravishda berilgan: muallif ularning jasoratini hikoya qiladi, biroq ichki psixologik kechinmalarni batafsil ochmaydi. Arxaik eposda bo'lgani kabi, qahramonlar evolyutsiya yo'li bilan o'zgarmaydi, balki eng muhim sinov lahzalarida o'z ichki mohiyatini namoyon etadi. Qahramon ruhiyatidagi murakkab jarayonlar emas, balki tashqi harakat, jasorat va qahramonlik akti markaziy o'ringa chiqadi — bu esa arxaik epik tafakkurning o'ziga xos poetikasini eslatadi.

Demak, "Uzuklar hukmdori" arxaik epos an'alarining zamonaviy adabiyotda qayta tiklanishi va rivojlanishining yorqin misolidir. Asarda qahramonlik, ma'naviyat, ezgulikning yovuzlikka qarshi kurashi kabi qadimiy epik kategoriyalar zamonaviy fantastika badiiy vositalari bilan uyg'un holda yangicha mazmun kasb etadi. Bu jarayon roman poetikasining ko'p qatlamli bo'lishiga, arxaik epik strukturalarning zamonaviy shaklda qayta yashashiga va Tolkin ijodining jahon adabiyotidagi o'ziga xos o'rnini belgilab berishiga xizmat qiladi.

Adabiy jarayonda matnlar o'rtasidagi aloqadorlik faqat intertekstual bog'lanishlar orqali emas, balki turli san'at turlari o'rtasidagi badiiy muloqot orqali ham namoyon bo'ladi. Bu hodisa shuni anglatadiki, bir san'at turiga mansub asar boshqa bir san'at turi uchun mazmuniy yoki kompozitsion asos bo'lishi mumkin. Masalan, epik asarning teatr sahnasida talqin qilinishi yoki adabiy asarning ekranlashtirilishi bunga yorqin misoldir. Bunda bitta matnning badiiy universumi boshqa san'at shakliga ko'chib, unda yangi mazmun kasb etadi — xuddi arxaik epos unsurlari zamonaviy badiiy shakllarda qayta yashashi kabi.

J.R.R. Tolkin zamonaviy ingliz adabiyotining eng mashhur yozuvchilaridan biri bo'lib, uning ijodi jahon madaniyatida ulkan iz qoldirgan. "Uzuklar hukmdori" romani XX asrning eng yaxshi badiiy asarlaridan biri deya e'tirof etildi. Tolkin dunyosi ko'plab yozuvchilar, rassomlar, musiqachilar va kino ijodkorlari uchun ilhom manbaiga aylandi. Bunda muhim jihat shundaki, matn faqat kitob ko'rinishida mavjud bo'lgan moddiy obyekt emas — u o'z o'quvchisi, talqinchisi mavjud ekan, madaniy muomalada yashashda davom etadi. Aynan mana shu jarayon arxaik epik an'analarning ham zamonaviy adabiyotda qayta uyg'onishiga zamin yaratadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, Tolkin romani arxaik epos an'analari rivojining barcha asosiy belgilariga ega. Asarda qadimiy germano-skandinav va kelt epik qatlamlari zamonaviy fantastik dunyo bilan uyg'unlashgan holda yashab keladi. Bu esa romanni keng madaniy intertekst doirasiga olib kiradi: asardagi arxaik motiv va arxetiplar zamonaviy san'atning turli shakllarida qayta talqin qilinmoqda — musiqada, kinoda, grafik san'atda va adabiy merosda. Arxaik eposga xos qahramonlik modeli, mifopoetik tasavvurlar, epik kurash tasviri va qadimiy obrazlar bugungi kunda ham yangi badiiy kontekstlarda yashashda davom etmoqda.

Demak, Tolkin ijodi nafaqat yangi fantastik adabiyot makonini yaratdi, balki arxaik epos an'analari zamonaviy madaniyatda qayta uyg'onishi va yanada rivojlanishiga xizmat qildi. Uning asari turli san'at turlari orasidagi muloqotning markaziga aylangan holda, arxaik epik qatlamning bugungi badiiy tafakkurda yashovchanligini isbotlab bermoqda.

Umuman olganda, J.R.R. Tolkinning "Uzuklar hukmdori" romani qahramonlik eposi an'analari zamonaviy badiiy tafakkurda qanday qayta talqin qilinishi mumkinligini namoyon etuvchi noyob adabiy hodisa sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, romanda qadimgi german, skandinav va kelt eposiga xos qahramonlik modeli, arxetipik obrazlar, epik kurashning mazmuniy konstruksiyasi hamda mifopoetik strukturalar transformasion tarzda qayta ishlanib, yangi fantastik poetika bilan uyg'unlashtirilgan. Bu jarayon asarda eposga xos an'anaviy motivlarning davomiyligini saqlab qolish bilan birga, ularga zamonaviy mazmun va estetik ko'lam qo'shilishiga imkon yaratadi.

J.R.R. Tolkinning "Uzuklar hukmdori" romani arxaik epos an'analari zamonaviy badiiy tafakkurda qay tarzda davom ettirilishi va yangicha mazmun bilan boyitilishi mumkinligini namoyon etuvchi noyob adabiy hodisadir. Tadqiqot davomida aniqlanganki, asarda qadimgi german, skandinav va kelt mifologiyalariga xos epik strukturalar, arxetipik obrazlar, marosimiy unsurlar va mifopoetik tasavvurlar izchil qayta ishlangan holda modern fantastika janri talablari bilan uyg'unlashtirilgan. Bu esa romanni oddiy fantastik asardan ko'ra kengroq — arxaik epos an'analari bilan zamonaviy adabiy jarayonlar o'rtasidagi badiiy va konseptual ko'priq sifatida baholash imkonini beradi.

Tolkin asarida eposga xos bo'lgan kollektiv qahramonlik g'oyasi, muqaddas vazifa konsepsiyasi, epik vaqt va makonning tsiklik talqini, shuningdek, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi abadiy kurash singari arxaik mazmunlar yangi badiiy shaklda namoyon bo'ladi. Muallif o'tmish eposlaridagi qahramonlik modelini qayta talqin qilib, uni insoniylik, iroda, axloqiy tanlov va ma'naviy mas'uliyat kabi universal qadriyatlar bilan boyitadi. Shuning uchun ham asardagi epik mazmun zamonaviy o'quvchi uchun ham g'oyaviy-estetik ahamiyatini saqlab qoladi.

"Uzuklar hukmdori" romani arxaik eposning mazmuniy va poetik imkoniyatlarini kengaytirgan, qadimiy motivlarni zamonaviy adabiyot kontekstiga muvaffaqiyatli olib chiqqan va ular orqali yangi badiiy konsepsiyani shakllantirgan. Asarda qadimgi epos unsurlari faqat

stistik bezak emas, balki muallifning fantastik olamini shakllantiruvchi asosiy strukturalardandir. Ayniqsa, arxetiplar tizimi, mifopoetik tafakkur va epik voqelikning ichki qonuniyatlari romanning g'oyaviy negizida markaziy o'rin tutadi.

Shunday qilib, Tolkin ijodi arxaik epos an'analari rivojining zamonaviy bosqichida muhim o'rin egallab, epos poetikasining qayta tiklanishi va yangi adabiy shakllarda yashab qolishida ulkan hissa qo'shganligini isbotlaydi. Mazkur tadqiqot arxaik epos an'analari XX–XXI asr badiiy tafakkurida hamon mazmuniy ahamiyat kasb etayotganini va ular yangi badiiy talqinlar orqali o'z mavjudligini davom ettirayotganini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Newman J. K. JRR Tolkien's "The Lord of the Rings": A Classical Perspective //Illinois Classical Studies. – 2005. – T. 30. – C. 229-247.
2. Chance J. The lord of the Rings: Tolkien's Epic //Twentieth-Century Literary Criticism. – 2002. – T. 137.
3. Huttar C. A. Tolkien, epic traditions, and golden age myths //Twentieth-Century Fantasists: Essays on Culture, Society and Belief in Twentieth-Century Mythopoeic Literature. – London: Palgrave Macmillan UK, 1992. – C. 92-107.
4. Cobben F. Archaic Pronouns in The Lord of the Rings //Postgraduate English: A Journal and Forum for Postgraduates in English. – 2024. – №. 45.